

Princípios SOLID

Engenharia de Software

Conteúdo

1 | **O que são os Princípios SOLID**

2 | **Quais são os Princípios SOLID**

3 | **Princípios S,I e D**

O que são os Princípios SOLID?

Os princípios SOLID são um conjunto de cinco diretrizes que tem como objetivo melhorar a qualidade do código em sistemas que utilizam programação orientada a objetos. Estes princípios ajudam a criar software mais flexível, escalável e de fácil manutenção.

Quais são os Princípios SOLID?

Os cinco princípios são: Responsabilidade Única (Single Responsibility), Aberto-Fechado (Open-Closed), Substituição de Liskov (Liskov Substitution), Segregação de Interface (Interface Segregation) e Inversão de Dependência (Dependency Inversion).

S.O.L.I.D.

Princípios S, I e D

1. Responsabilidade Única (S)

O Princípio da Responsabilidade Única afirma que uma classe deve ter apenas uma razão para mudar, ou seja, deve ter apenas uma responsabilidade. Segundo (MARTIN, 2018), seguir este princípio ajuda a manter o código coeso e facilita a manutenção e evolução do sistema (SILVA, 2023b).

Princípios S, I e D

1. Segregação de Interface (I)

O Princípio da Segregação de Interface afirma que os clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que não utilizam. O princípio propõe que é melhor ter várias interfaces específicas do cliente do que uma única interface geral. Isso ajuda a evitar a implementação de métodos desnecessários e promove a coesão das interfaces.

Princípios S, I e D

1. Inversão de Dependência (D)

O Princípio da Inversão de Dependência sugere que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, mas ambos devem depender de abstrações. Este princípio tem como objetivo promover o desacoplamento e a flexibilidade do sistema.

Dúvidas?